

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**САЛИТА С.В.,
д-р. экон. наук, профессор,
зав. кафедрой финансов и кредита
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика**

В данной статье рассматриваются направления развития банковского сектора в современных условиях – развитие систем дистанционного банковского обслуживания клиентов, повышающих уровень банковского обслуживания Российской Федерации. Современная реальность позволяет клиентам банка удалённо получать информацию о своих счетах, управлять ними и совершать различные банковские операции. Для банка любая система дистанционного банковского обслуживания способствует эффективному росту его ключевых показателей, снижению издержек, не сказываясь на качестве предоставляемых продуктов, а главное, увеличению клиентской базы, что важно для сохранения конкурентоспособности на рынке банковских услуг.

Ключевые слова: банковский сектор, дистанционное банковское обслуживание, электронный банкинг, интернет-банкинг, мобильный банкинг, пандемический кризис, цифровая экономика, удалённая работа, ограничительные меры

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF REMOTE BANKING SERVICES IN THE RUSSIAN FEDERATION

**SALITA S.V.,
Doctor of Economics, Professor,
Chair of the Department of Finance and Credit
SEE HT «Lugansk Vladimir Dahl State University»,
Lugansk, Lugansk People's Republic**

This article discusses the directions of development of the banking sector in modern conditions – the development of remote banking customer service systems that increase the level of banking services in the Russian Federation. Modern reality allows the bank's customers to remotely receive information about their accounts, manage them and perform various banking operations. For the bank, any system of remote banking services contributes to the effective

growth of the EGO of key indicators, reducing costs without affecting the quality of the products provided, and most importantly, increasing the customer base, which is important for maintaining competitiveness in the banking services market.

Keywords: banking sector, remote banking, electronic banking, Internet banking, mobile banking, pandemic crisis, digital economy, remote work, restrictive measures

Постановка задачи. Основным направлением развития банковского сектора в современных условиях является создание эффективной и доступной в использовании системы дистанционного банковского обслуживания. Создание и развитие условий для удалённого предоставления услуг выводит банковскую систему на совершенно новый уровень обслуживания. С одной стороны, высококачественные услуги дают определённое преимущество на конкурентном банковском рынке. С другой стороны, стремительный рост розничного сектора требует доступных и эффективных механизмов взаимодействия клиента и банка.

Анализ последних исследований и публикаций. COVID-19 оказал беспрецедентное влияние на все сферы жизнедеятельности человека, став приоритетной темой обсуждений и дискуссий в научно-исследовательских сообществах, публикациях научных работ как отечественных, так и зарубежных учёных-экономистов. Главным достоянием пандемического кризиса стало стремительное развитие цифровой экономики, повлекшее за собой создание дистанционной банковской системы обслуживания клиентов удалённо. Теоретической базой для написания данной статьи послужили научные труды, представленные в периодических изданиях банковского направления, учебные пособия, монографии, а также иные данные представленные на официальных сайтах рейтинговых агентств и иных российских банков-лидеров, как государственной, так и частной формы собственности.

Актуальность исследования. Пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией, именуемой COVID-19, бросила своего рода вызов для нахождения новых, существенно-различных и высокоэффективных путей его преодоления. Внезапно вспыхнувшая мировая пандемия вызвала глубокие изменения во всех жизненных сферах. В связи с чем, перед банковской системой открылся обширный горизонт внедрения целого ряда новых

финансовых инструментов направленных на глубокий процесс технологических изменений и преобразований, с целью приспособления к новой реальности.

Новая реальность заключается в переходе экономики в разряд цифровой. Можно считать, что формирование цифровой экономики началось именно с момента появления глобальной сети Интернета. С тех пор виртуальный мир активно формировался и развивался, наполняясь всё новыми блоками, такими как: форумы, социальные сети, сайты различной целенаправленности, online-магазины и т.д. Каждый из вышеперечисленных составляющих одновременно выступает и структурной частицей виртуального мира, и мостом, соединяющим его с миром реальным [1]. При таком слиянии реальный и виртуальный мир образуют новый мир – гибридный, открывающий новые возможности совершения необходимых действий человека в реальном мире через виртуальный. Необходимыми условиями реализации данного процесса являются: доступная стоимость цифровой инфраструктуры, а также высокоэффективность информационно-коммуникационных технологий. Вышеперечисленные доводы и обуславливают актуальность данной темы в нынешних условиях.

Цель статьи. Ключевой целью проведённого исследования является изучение особенностей организации дистанционного банковского обслуживания в Российской Федерации, а также выявление сущности влияния пандемии на ускоренное развитие данного процесса.

Изложение основного материала исследования. К одним из лучших продуктов гибридного мира можно отнести дистанционное банковское обслуживание, формирующее собой систему, предоставляемую полный перечень банковских продуктов и услуг, используемых клиентами банка удалённым способом. Для того, чтобы воспользоваться данной системой необходим персональный компьютер либо иной вид технического канала связи, имеющий доступ к глобальной сети Интернет. Парадоксально, что для выполнения любого рода банковских операций посещать отделение банка необязательно.

Современные дистанционные технологии обеспечивают потребителям максимальное удобство в использовании банковских услуг, при этом взимают минимальные временные и финансовые затраты. Для банковской системы система дистанционного

банковского обслуживания способствует росту его производительности, снижению затрат без потери качества продукта, а главное, значительно увеличивает количество клиентов, которое важно для банков на конкурентном рынке. Именно поэтому сегодня, в период мировой пандемии COVID-19, практически каждый банк имеет собственную систему дистанционного банковского обслуживания, заключающуюся в удалённом взаимодействии, как с юридическими, так и с физическими лицами.

Ключевым принципом действия всех существующих систем дистанционного банковского обслуживания является обмен информацией различного рода между клиентом и банком в удалённом формате. В то же время главной обязанностью банка является обеспечение надлежащего уровня безопасности и конфиденциальности такого обмена информацией. Система дистанционного банковского обслуживания подразделяется на некоторые виды, представленные на рис. 1.

Рис. 1. Классификация способов дистанционного банковского обслуживания банками Российской Федерации

Лидирующее место в перечне способа реализации услуг дистанционного обслуживания занимает клиентский банкинг или система «клиент-банк». Такой вид дистанционного банковского обслуживания позволяет посредством установки специальной

программы на персональный компьютер или смартфон выполнять ряд действий, так как:

- загружать электронные документы и обмениваться ними с сотрудниками банка;
- создание клиентской платёжной документации, в том числе платёжных поручений;
- получение информации по счетам в формате банковских выписок;
- обмен сообщениями информационного характера, как с банком, так и с иными подключёнными к системе клиентами;
- подачи электронной заявки на выдачу наличных средств;
- отправка поручения на продажу или покупку ценных бумаг или иностранной валюты;
- получение оперативной информации финансового характера: котировки ценных бумаг, курса валют, обзоров состояния финансовых рынков;
- получение консультаций по индивидуальным запросам.

Этот вид дистанционного обслуживания банка представляет собой автоматизированную компьютерную систему электронных расчётов, действующую с помощью модемной связи соединяющей пользователя с банковским сервером. Она ориентирована в большей степени на юридических лиц, поскольку имеет возможность хранить большие объёмы информации, не имея при этом бумажного оборота. С целью безопасности электронные документы имеют уникальные форматы, наличие электронных подписей и криптографического метода шифрования информации.

Для клиентов данный сервис имеет ряд преимуществ, главными из которых являются: экономия личного времени и средств на посещение отделений банка и простой в использовании интерфейс для работы с платёжной документацией.

Выгода для банков заключается в экономии времени на приём и обработку документации, налаженной информационной связи с пользователями клиент-банка, ну и, конечно же, дополнительном доходе в виде денежных взысканий с пользователей за использование банковского удалённого сервиса.

Следующим по востребованности следует Интернет-банкинг, качество и востребованность которого увеличивается с той же экспонентой, с которой динамично улучшаются интернет технологии. Интернет-банкинг выступает транспортной средой в передаче информации, поэтом зачастую сервис «клиент-банк»

используется тандемно, с целью обеспечения базовых алгоритмов акцепта документов клиентами банка. Ключевым отличием данных сервисов является то, что интернет-банкинг не требует дополнительного программного обеспечения в виде мобильного приложения, все действия происходят в личном кабинете на электронном сайте банка, а все данные хранятся на банковском сервере.

Телефонный банкинг создан с целью оказания информационных функций клиентам. На сегодняшний день данный вид активно используется, как крупными, так и средними игроками банковского сообщества: АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ» и т.д. Такой вид дистанционного обслуживания является относительно новым, но, несмотря на это, достаточно популярным направленным в основном на физических лиц.

Физическим лицам мобильный банкинг позволяет:

- оплачивать коммунальные услуги;
- пополнять счёт мобильного телефона или провайдера интернет услуг;
- оплачивать товары в интернет-магазинах;
- уплачивать налоги, сборы, штрафы и иные бюджетные платежи и взыскания;
- делать самостоятельно перевод личных средств, как на свою карту, так и на карту третьего лица.

На эффективность применения систем дистанционного банковского обслуживания в Российской Федерации воздействует ряд параметров:

- производительность;
- устойчивость к отказам;
- информативность;
- лёгкость в использовании;
- безопасность;
- простота интерфейса;
- масштабируемость;
- функциональность.

Все вышеперечисленные параметры создают некий комплекс и тесную взаимосвязь друг с другом, в связи, с чем их рассмотрение производится лишь в совокупности. Так, устойчивость к отказам и производительность формируют первый блок построения фронтального решения банка с большой филиальной сетью с обратной связью 24/7. Лёгкость в использовании, безопасность,

простота интерфейса и информативность формируют второй блок необходимых параметров обслуживания формируемых банковскую популярность и располагающих физических и юридических лиц.

Вопрос безопасности формирует отдельный сегмент системы дистанционного обслуживания банка, и представляет собой главный фактор в доверии и расположении клиентов. Любая система дистанционного банковского обслуживания должна соответствовать требованиям безопасности документопотоков, так как предоставляет непосредственный доступ к личным счетам и финансовым транзакциям [2].

Мировым лидером в системе дистанционного банковского обслуживания считаются Соединённые Штаты Америки, в то время как в Российской Федерации этот процесс является относительно новым, но перспективно и стремительно развивающимся.

Самым продуктивным и современным на российском рынке дистанционного обслуживания является «Тинькофф банк» – коммерческий банк, не имеющий розничных отделений, сфокусировавший своё внимание полностью на дистанционном обслуживании. Как правило, у него появляются самые новые и инновационные банковские продукты и технологии: идентификация пользователя по отпечатку пальца или голосу. Дистанционная система опознаёт банковского клиента автоматически при звонке в call-центр, при этом не уточняются ни паспортные данные, ни кодовые слова.

К тому же данный банк толерантно относится к потенциальным конкурентам, что проявляется в возможности привязки кредитных карт иных банков в личный кабинет клиента, делая его универсальным.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. На основании всего вышеизложенного, можно утверждать, что коронавирусная инфекция COVID-19 стала мощным катализатором трансформаций в дистанционном банковском обслуживании.

Главными преимуществами дистанционного банковского обслуживания являются: удобство, мобильность и простота в использовании данными сервисами; оперативность и мгновенная скорость проведения финансовых транзакций и иных операций; низкая стоимость, а в ряде случаев бесплатное использование системы дистанционного банковского обслуживания; экономическая выгодность в случае предоставления банками

тарифов низшей стоимости удалённого проведения операций; разнообразие каналов дистанционного обслуживания.

Ключевыми проблемами развития дистанционного банковского обслуживания в Российской Федерации являются:

1. Незрелость и нераспространённость безналичной формы расчёта населения. Большая часть банковских пользователей привыкли к визуальному контакту с банковскими сотрудниками и получению документального свидетельства проведённой операции или финансовой транзакции. В то время как юные банковские пользователи и клиенты средних лет активно используют в жизни возможность решить свои вопросы, не покидая дом или место работы.

2. Недоверие к банкам и низкий уровень распространения инновационных банковских продуктов. Данный пункт включает отсутствие полной уверенности клиентов в безопасности предоставляемых услуг. В подтверждение этому аргументу можно отнести то, что свободные денежные средства или как их называют «сбережения» люди хранят дома, а не в банковской ячейке.

3. Недостаточный уровень финансовой грамотности российского населения, заключающийся в отсутствии понимания нюансов некоторых инновационных банковских продуктов и услуг.

4. Незрелость, а в некоторых случаях полное отсутствие технической и коммуникационной инфраструктуры. В некоторых регионах Российской Федерации данная проблема является глобальной и требует непосредственного решения. В связи с этим Российским Правительством была подписана национальная программа по развитию и оснащению всей территории России цифровыми технологиями до 2024 года.

Список использованных источников

1. Кешелав А.В., Буданов В.Г., Румянцев В.Ю. и др. Введение в «Цифровую» экономику/ под общ. ред. А.В. Кешелава. – Москва: ВНИИ Геосистем, 2017. – 28 с.

2. Попова Е.Ю. Применение инновационных технологий в дистанционном банковском обслуживании / Вестник Иркутского государственного технического университета № 8, 2020. – 127-138 с.

3. Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации – [Электронный ресурс], URL: <https://digital.gov.ru/ru/> (дата обращения 19.11.2021).